

ISLOMIY MOLIYA XIZMATLARINI MAMLAKAT MOLIYA-KREDIT
TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK
YO‘NALISHLARI

STRATEGIC DIRECTIONS FOR THE MATURATION OF ISLAMIC
FINANCIAL SERVICES IN FINANCIAL AND CREDIT
ORGANIZATIONS OF THE COUNTRY

¹Abduvosidova Gulandom
Abdurashid qizi

¹PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Xalqaro moliya” kafedrasasi. E-mail: g_abduvosidova@mail.ru

Annotatsiya
Annotation

Uzb - Maqolada hozirgi davrda dunyo iqtisodiyotida keng o‘rin olayotgan islom moliyasining rivojlanishi va uning xalqaro integratsiya jarayonidagi roli o‘rganilgan. Bundan tashqari, islom moliya tizimining joriy holati tahlil qilingan va islom moliya institutlari tomonidan taqdim etiladigan mahsulotlar ko‘rib chiqilgan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda islomiy moliyalashtirishni yanada rivojlantirish bo‘yicha mavjud strategiyalar va loyihalar o‘rganilgan. O‘zbekistonda Islom moliyasini rivojlantirish imkoniyatlari va bu borada amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalar yo‘nalishlari belgilab berilgan.

Eng - The article examines the development of Islamic finance, which currently occupies a wide place in the global economy, and their role in the process of international integration. In addition, the current state of the Islamic financial system is analyzed and the products offered by Islamic financial institutions are considered. The existing strategies and projects for the further development of Islamic finance in developing countries were studied. The opportunities for the development of Islamic finance in Uzbekistan and the tasks that need to be solved in this direction have been identified.

Kalit so‘zlar:
Keywords:

❖ *islom moliyasi, islom banklari, iqtisodiy integratsiya, islom moliya instrumentlari, takoful, sukuk, murobaha, mudoraba, mushoraka, ijara, salam, istisno, amana, vadia, ribo, maysir, g‘arar.*

❖ *islamic finance, Islamic banking, economic integration, Islamic finance instruments, takaful, sukuk, murabaha, mudaraba, musharaka, ijarah, salam, istisna, amana, vadia, riba, maysir, gharar.*

Kirish.

Jahon moliya bozori konyunkturasidagi global tebranishlarning yuzaga kelishi, an’anaviy banklarda muammoli kreditlar hajmining ko‘payishi natijasida foiz stavkalarining o‘sib borishi, Markaziy banklar tomonidan valyuta kursi barqarorligini ta’minlash uchun muntazam ravishda intervensiyalarni amalga oshirilishi mijozlarga moliyaviy resurslarni jalb etish bo‘yicha xarajatlarning ortishiga sabab bo‘lmoqda

hamda ularning muqobil moliyaviy manbaalarga bo‘lgan ehtiyojini tobora orttirmoqda. Xususan, Islom moliya tizimi so‘nggi yillarda jahon bank-moliya tizimining muhim tarmog‘iga aylanib, jahon Islom bank-moliya tizimi hajmi 2022-yilga kelib 4,5 trln. AQSh dollariga yetdi. Xususi sektorini rivojlantirish bo‘yicha Islom korporatsiyasi (ICD)ning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2027-yil yakuniga qadar Islom bank-moliya tizimi 6,7 trln. AQSh dollarigacha yetishi kutilmoqda [1].

Bu holat tadbirkorlik va xususiy biznes loyihalarini qoʻllab-quvvatlash, aylanma mablagʻlarni toʻldirish uchun Islom bankchiligini kengaytirish, Islomiy moliya xizmatlari turlarini koʻpaytirishni taqozo etmoqda.

Islomiy bank modeli dunyoning turli mamlakatlaridagi musulmon va dunyoviy koʻplab tashkilotlar tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Islomiy banklar foyda va xatarlarni taqsimlash tamoyillari bilan birlashtirilgan axloqiy meʼyorlari bilan mijozlarni jalb qilmoqda. Islom moliya tizimini shariatda bayon etilgan asosiy tamoyillarni buzmasdan iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishga imkon beradigan moliya institutlari va ular tomonidan foydalanadigan moliyaviy vositalar toʻplami sifatida tavsiflash mumkin.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev taʼkidlaganidek, “Mamlakatimizda Islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish boʻyicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi”[2]. Shu munosabat bilan mamlakatimizda Islom iqtisodiyoti va moliyasining nazariy va amaliy jihatlarini oʻrganish uchun zaruriyat vujudga keldi. Shuningdek, Prezidentimizning “Oʻzbekiston-2030” strategiyasi togʻrisidagi PF-158-sonli Farmonida ham ushbu sohani rivojlantirish asosiy maqsadlardan biri ekanligi alohida taʼkidlandi[3]. Ushbu strategiyada bank tizimida islohatlarni jadallashtirish, bank xizmatlar bozori hajmini oshirish va sohada raqobatlarini rivojlantirish maqsadida kamida 3 ta bankda Islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, Islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish vazifasi belgilandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Dunyoga mashhur olim Muhammad Taqi Usmoniy oʻzining ilmiy nashrlarida taʼkidlaganidek, Islomiy moliya korxonalar va jismoniy shaxslarning shariat yoki Islom qonunlariga muvofiq kapitalni qanday jalb qilishini anglatadi. Shuningdek, u ushbu qonun shaklida ruxsat etilgan investitsiyalar turlarini

ham nazarda tutadi. Islomiy moliya ijtimoiy masʼuliyatli investitsiyalarning noyob shakli sifatida qaralishi mumkin[4].

S.M.Xasan uz-Zaman: Islom iqtisodiyoti bu fiqxiy xukumlar va qonun qoidalarining amalga tadbiiq etilishi boʻlib, u insonlarning talablarini qondirish uchun iqtisodiy resurslardan notoʻgʻri va isrofgarchilik bilan foydalanishning oldini olishi haqida taʼkidlagan[5].

O.T.Astanakulov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarida dunyo musulmon aholisining soni va daromadlari oshishi, iqtisodiy moliyaviy inqirozlarga nisbatan chidamliligi, islom banklariga, va umuman, islom diniga dunyo xalqlarining qiziqishi va boshqa bir qancha omillar sababidan Islom moliya tizimining ahamiyati kundan-kun oshib borayotganiga alohida eʼtibor qaratilgan[6].

A.Tursunov oʻz tadqiqotlarida, “Islomiy bank – Islom shariati asosida bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, toʻlovlarni amalga oshirish, omonatlarga pul mablagʻlarini jalb etish, jismoniy va yuridik shaxslarni moliyalashtirish hamda boshqa bank xizmatlarini amalga oshiruvchi tijorat tashkiloti ekanini taʼkidlaydi” [7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mavzuni ilmiy oʻrganish, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil va ilmiy abstraktsiya kabi usullardan foydalanilgan. Maqolada, islom moliyasi rivojlanishining joriy holati va uning global iqtisodiyot sharoitida tutgan oʻrni, mamlakat milliy iqtisodiyotida islom moliyasini roli va ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar berilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Islom moliya tizimi islom xuquqi, boshqacha qilib aytganda, shariat qonun qoidalari asosida tashkil etish va yuritishga asoslangan moliya tizimidir, yaʼni bu tizimdagi barcha amaliyotlar va operatsiyalar masalan deposit qoʻyish, kredit olish va boshqa barcha

amallarni bajarish ham shariat ko'rsatmalariga mos ravishda olib boriladi.

O'tgan davr davomida Islom moliyasi tizimining hajmi ancha kengaydi. Hozirgi paytda butun dunyo Islom moliya institutlarining soni 700 dan ziyod. 1990-yillarning o'rtalarida Islom moliya tizimi faqat yaqin Sharq va Malayziyada mavjud bo'lib, Islom moliyaviy tashkilotlar soni 144 ta, aktivlarining yig'indisi esa 150 mlrd. AQSh dollari atrofida edi [8]. Vaqt o'tishi bilan Islomiy moliya me'yoriy asosga ega bo'ldi, natijada Islomiy moliya institutlari, halol fond indekslari va shariat qonunlariga mos keladigan moliyaviy vositalar paydo bo'lishni boshladi.

Islom moliyasining asosiy tamoyillaridan biri bu riboning depozitlar va qarzarlar bo'yicha foiz shaklida daromad olishdan bosh tortishdir. Ribo (sudxo'rlik) bu, xususan, kreditlar va depozitlar bo'yicha foizlarni o'z ichiga olgan har qanday asossiz o'sish (qo'shimcha to'lov) hisoblanadi.

Islom qonunlariga ko'ra, savdo, ishlab chiqarish, investitsiyalardan daromad olish maqsadida faqatgina real iqtisodiy faoliyat orqali erishish mumkinligi ta'kidlangan. Qimor o'yinlariga teng faoliyat orqali olingan daromad musulmonlar tomonidan ruxsat etilmagan. Shu munosabat bilan, maysir tushunchasini - arabchadan so'zma so'z tarjima qilganda

“qimor”, tasodif natijasida foyda olish, bunga lotereya o'yini, derivativlar bo'yicha foyda olish va moliyaviy bozorlarda ochiqchasiga spekulativ xatti-harakatlarni misol keltirsak bo'ladi [9].

Shuningdek, Islomda sotuvchi egalik qilmaydigan, mavjud bo'lmagan mol-mulkni sotish bo'yicha bitimlar taqiqlanadi. Bunda g'arar “xavf” shartnoma predmetidagi noaniqlik yoki tasodifiylikni tushunishimiz mumkin. Kundalik ma'noda, bu dengizda hali ushlanmagan baliqlarni, daraxtda hali pishmagan mevalarni yoki hali tug'ilmagan buzoqni sotib olish va sotish mumkin emasligini anglatadi. Moliyaviy jihatdan, fyucherslar, opsiya, svoplar va boshqa derivativlar haddan tashqari noaniqlik bilan bog'liq bo'lgani uchun katta yoqotishlarni keltirishi mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, shariat g'ararni to'liq taqiqlamaydi, chunki noaniqlik xavf bilan bog'liq va xavf har qanday shartnomaning elementidir. Faqat haddan tashqari, asossiz g'arar joiz hisoblanmaydi. Islom moliya sanoatining hozirgi holati global moliyaviy xizmatlar bozorida faoliyat yuritadigan islom moliya institutlarining uchta asosiy segmentini – Islom banklari, investitsiya fondlari va sukukni ajratib ko'rsatishga imkon beradi, bu sohaning umumiy aktivlarining 99,6 % tashkil qiladi (1-jadval).

1-jadval

Islom moliya bozori ulushi taqsimoti (2023) [10]

Sektor	Jami aktivlar (milliard AQSh dollari)	Ulush (%)	Institutlar soni/ Instrumentlar
Islom bankchiligi	3,244	70	566
Takaful	90	2	335
OIFIs	167	4	778
Sukuk	788	18	4,426
Islomiy fondlar	220	6	1,903

Islom banki islom moliya sanoatidagi eng yirik sektor bo'lib, uning aktivlari 3,244 trillion AQSh dollari yoki barcha islom moliyaviy aktivlaridan 70 % tashkil etadi. Hozirda 520

dan ortiq islom banklari, shu jumladan “Islomiy darchalar” dunyoning 72 dan ortiq mamlakatlarida o'z faoliyatini olib bormoqda.

Islomiy moliya institutlari o'z mijozlariga odatda ikki guruhga bo'linadigan turli xil moliyalashtirish mexanizmlarini taklif qilishadi:

1) foyda va zararni taqsimlashga asoslangan shartnomalar yoki investitsiyalarni

moliyalashtirish usullari (mudoraba, mushoraka);

2) qarz asosida moliyalashtirishga (murobaha, ijara, salam, istisno va sukuk) asoslangan shartnomalar (2-jadval).

2-jadval

Islomiy moliya vositalarining asosiy turlari [11]

VOSITALAR TURLARI	TAVSIFI
Mudoraba (Ishonchli moliyalashtirish)	Sherikchilikning alohida shakli bo'lib, sheriklarning biri mablag' (sarmoya) beradi, ikkinchi taraf sherikchilik doirasida biznesni boshqaradi.
Mushoraka	Mulkiy sherikchilik bo'lib, unda ikki yoki bir nechta shaxs o'z omonatlarini umumiy loyihaga birlashtiradilar va ulushli ishtirok tartibida kompaniyani tashkil etadilar.
Murobaha	Bank yoki boshqa moliyaviy vositachi sotuvchidan mijoz uchun zarur bo'lgan aktivni sotib oladi va uni mijozga to'lov muddatini uzaytirish orqali ustama bilan sotadi.
Bay as-salam (Oldindan moliyalashtirish)	xaridor sotuvchiga kelishilgan tovar qiymatini avvaldan to'laydigan bitim hisoblanib, sotuvchi tovarni ma'lum bir vaqt oralig'ida yetkazib berishni zimmasiga oladi.
Istisno (Islomiy derivativ)	ikki tamon: sotuvchi va xaridor o'rtasidagi oldi-sotdi shartnomasi bo'lib, unga ko'ra xaridor buyurtma bo'yicha qurilishi yoki tayyorlanishi lozim bo'lgan mavjud bo'lmagan tovarni sotib olishga rozilik bildiradi.
Ijara (lizing)	Investor mijoz talab qilgan predmetni sotib oladigan va uni o'z mijoziga lizingga beradigan shartnoma. Lizing yakunida obyekt ijara oluvchiga sotilishi mumkin
Qarzi hasan	(Qaytish asosida moddiy yordam) foizsiz qarz
Vadia (vakolatli shaxs vazifalarini bajarish)	bitimga binoan, bir tomon ikkinchi tomonga har qanday mulkni saqlash uchun topshiradi.
Takoful	Islomiy sug'urta
Sukuk	"islomiy obligatsiya", mulk bilan ta'minlangan o'rta muddatli qimmatbaho qog'ozlar.

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, islom moliyasining barcha vositalari sherikchilik asosida yuritiladi hamda foyda va zarar ikki tamon zimmasida bo'ladi. Islom banklari birinchi navbatda savdo, lizing va pullik operatsiyalar hamda investitsiya faoliyati bilan shug'ullanadi. Islom banklari foiz olish maqsadida depozit olish va qarz berishlari mumkin emas. Islom banklari va ularning mijozlari o'rtasidagi munosabatlarning

mohiyati turli xil moliyaviy instrumentlar yoki shartnomalarga ko'ra farq qiladi.

Bugungi kunga kelib jahon islom moliya bozorida rivojlanishida Eron, Malayziya, Pokiston, Indoneziya, Arab mamlakatlaridan: Saudiya Arabistoni, Quvayt, Qatar, BAA, Baxrayn hamda Yevropa mamlakatlaridan: Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Lyuksemburg, AQSH davlatlari moliya tashkilotlari aktivlari yetarli darajada hissa qo'shmoqda. So'ngi 10 yillikda islom

moliyasining yillik o'sish suratlari 15-17% ni tashkil qilmoqda. Quyidagi rasmda islom

moliya aktivlari bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlar keltirib o'tilgan (1-rasm).

**1-rasm. Islomiy moliya aktivlari bo'yicha eng yetakchi mamlakatlar
2021 yil (trln. AQSH dollar) [12]**

Islom moliya bozori aktivlari bo'yicha yetakchilikni Eron, Saudiya Arabistoni, Malayziya, Birlashgan Arab Amirligi hamda Qatar egallab kelmoqda va ushbu davlatlar global islom moliya aktivlarining 88 % tashkil etmoqda. Eron Islom moliya institutlarining va Islomiy fondlar aktivlari bazasi bo'yicha eng yirik mamlakat hisoblanadi. Saudiya Arabistoni ikkinchi o'rinni egallab islom banklari aktivlari bo'yicha yetakchilikda kelmoqda. Malayziya esa kapital bozori rivojlanishi hamda sukuk

(islomiy obligatsiya) emissiyasi bo'yicha eng yaxshi davlat qatoriga kiradi.

Bugungi kunga kelib, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar Islom moliya sohasi rivojlanishiga turtki beradigan yangi strategiyalar, keng ko'lamlı milliy rejalar va yo'l xaritalarini ishlab chiqmoqdalar. Bunday mamlakatlar qatoriga Saudiya Arabistoni, Malayziya, Pokiston, Indoneziya, Qozog'iston hamda mamlakatimiz O'zbekistonni misol keltirishimiz mumkin (3-jadval).

3-jadval

Rivojlanayotgan mamlakatlarda islomiy moliyalashtirishni yanada rivojlantirish bo'yicha mavjud strategiyalar va loyihalar[13]

Mamlakat	Yo'l xaritasi / Strategiya /Lohiya/Dastur	Ko'rib chiqilgan asosiy vazifalar
Saudiya Arabistoni	2030-yilgacha bo'lgan davrda moliya sektorini rivojlantirish dasturi	2025-yil uchun vazifalar belgilandi. Islomiy moliyalashtirish bo'yicha global aktivlarning 22,5 foiz ulushiga erishish vazifasi belgilandi
Malayziya	Moliya sektorining harakat rejasi 2022-2026 yillar uchun	Islom moliya bozorida yetakchiligi orqali moliyaviy resurslarni yanada ko'proq jalb qilish rejasi
Indoneziya	Islom bankchiligini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi 2020-2025 yillar uchun	Islom banklarining moliyaviy xizmatlarini yanada takomillashtirish va ommabopligini oshirish
Pokiston	2021-2025 yillar uchun Islomiy bank sohasini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi	Huquqiy sohani mustahkamlash, likvidlikni boshqarish tizimini takomillashtirish
Qozog'iston	"Islom moliya mutaxassisi" Qozog'iston Respublikasi uchun 2020-2025 yillarga mo'ljallangan reja	2025-yil yakuniga qadar Islomiy moliya aktivlar ulushini umumiy hajmda 3-5% gacha oshirish vazifasi qo'yilgan
O'zbekiston	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi tog'risida"gi PF-158-sonli Farmoni	3 ta tijorat bankida Islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, shuningdek islomiy moliyalashtirish uchun qonunchilik bazasini shakllantirish belgilangan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi fondlari bilan hamkorlikni yanada kengaytirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq “Trastbank” XAB tashabbusi bilan “Trast Muamalat” MChJ sho‘ba lizing kompaniyasi o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘ydi. “Trast Muamalat” lizing kompaniyasining asosiy vazifalaridan biri amaldagi Qonunchilik doirasida “Murobaha (qismlarga bo‘lib to‘lash sharti bilan savdo qilish)” va “ijara (lizing)” samarali operatsiyalarini amalga oshirish orqali moliyaviy xizmatlarni kengaytirish strategiyasini amalga oshirish, shuningdek, xalqaro islom moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishdan iborat.

“Trastbank”ning Islom taraqqiyot banki (ITB) guruhi bilan ko‘p yillik muvaffaqiyatli hamkorligi “Trast Muamalat” MChJga Xususiy sektorni rivojlantirish bo‘yicha Islom Korporatsiyasining moliyalashtirish liniyalarini jalb qilish imkonini yaratdi. Bundan tashqari, rivojlanishning ushbu bosqichi kompaniyani jismoniy shaxslar, kichik va o‘rta biznes loyihalarini moliyalashtirishga, ularning faoliyatini kengaytirishga va yangi ish o‘rinlari yaratishga turtki bo‘ladi. “Trastbank” XAB va XSRIK o‘rtasidagi hamkorlik 2018-yilda boshlangan bo‘lib, bugungi kunga qadar jalb

qilingan liniyalarning umumiy hajmi 37 million AQSH dollarini tashkil etmoqda[14].

O‘zbekistonda hozirgi davrda Islom moliyaviy xizmatlar bilan bir qator tashkilotlar o‘z faoliyatlarini yuritib kelmoqdalar, shu qatorda Islom taraqqiyot banking ICD kompaniyasi tashkil qilgan “Taiba Leasing” kompaniyasi, “Uzbek Leasing International”, “Trust muamalat” kabi lizing kompaniyalari mijozlarga islomiy ijara hamda murobaha xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Undan tashqari mamlakatimizda 4 ta sug‘urta kompaniyalari shariat talablariga javob beruvchi islomiy sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishni boshlashdi, bunga misol qilib “Apex Takaful”, “Uzaro Yordam”, “Asl Takaful” (“TEMIRYO‘L SUG‘URTA” AJ tomonidan tashkil etilgan) hamda “Gross Takoful” tashkilotlarini keltirishimiz mumkin. Ayni vaqtda respublikamizning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarida jiddiy islohotlar olib borilayotgani, monetar siyosat va bank-moliya tizimida ulkan o‘zgarishlar bo‘lib turgan zamonda Islom moliyasini joriy qilish masalasini bugungi kun tartibiga kiritilsa, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Mahalliy tadbirkorlar bilan moliya-investitsiya masalalari bo‘yicha yaqindan ishlaydigan mutaxassislarning fikricha, Islom moliyasi va Islomiy bank faoliyatiga mamlakatimizda qiziqish va talab katta ekanligini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. O‘zbekistonda Islomiy moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan talab[15]

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, to‘g‘ridan to‘g‘ri va onlayn shaklda o‘tkazilgan so‘rovnoma biznes sub’yektlarining 35%, jismoniy shaxslarning 65% diniy qarashlari sabab an’anaviy bank kredit xizmatidan foydalanmasligini bildirgan. Ishtirokchilarning 45% va 55% O‘zbekistonda islom moliya muassasalari ish boshlasa yoki islom moliya xizmatlari taklif etilsa, uni tanlashga tayyor ekanliklarini ma’lum qilganlar.

O‘zbekiston aholisining 93% yuqori qismi Islom diniga e’tiqod qiladi va e’tiqodi tufayli 15-20% yaqin aholi an’anaviy kreditlash tizimidan foydalanmayapti. 2020-yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi doirasida «O‘zbekistonda islomiy moliya mahsulotlari tahlili» bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqot va uning doirasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, bank kreditlaridan foydalanmaslikning asosiy sabablari sifatida avvalambor, diniy qarashlar, kreditlar bo‘yicha yuqori foiz darajasi va kredit taqdim etish jarayoni murakkabligi ko‘rsatilgan bo‘lib, agar mamlakatda islom moliya muassasalari tashkil etilsa, yuqoridagi so‘rovnoma ishtirok etgan qatnashuvchilarning aksariyati ushbu muassasa xizmatlaridan foydalanishlari mumkinligini ta’kidlaganlar. Hatto, an’anaviy banklar ham O‘zbekistonda islom moliya muassasalari tashkil qilish, moliya tarmog‘ida halol va shaffof raqobat yuzaga kelishi, natijada mamlakatga sarmoyalar oqimi o‘shishi va diversifikatsiyasiga olib kelishi haqida o‘z fikrlarini bildirganlar.

O‘zbekistonda Islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi afzalliklar va imkoniyatlar quyidagicha keltirilgan:

1. Xorijdan kelayotgan investitsiyalar hajmini oshirish va diversifikatsiyalash;
2. Bank tarmog‘ida halol va shaffof raqobat muhitini yaratish hamda bank tizimi aktivlarini diversifikatsiyalash imkoniyatini yaratish;
3. Aholi va biznes vakillari ixtiyorida bo‘lgan bo‘sh pul mablag‘larini iqtisodiyotga

jalb qilish va ushbu mablag‘larning iqtisodiyotdagi maksimal ishtirokini ta’minlash;

4. Mamlakat kapital bozorini takomillshtirish;
5. Yangi ish o‘rinlarini yaratish;
6. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali, moliya bozorida faolligini oshirish;
7. Islom moliya xizmatlari sanoatini rivojlantirish orqali mamlakatda infratuzilmani muvofiqlashtirish va yangilash;
8. Kambag‘allikka qarshi kurashish orqali davlat dasturini amalga oshirishga hissa qo‘shish;
9. Yangi yo‘nalishda mutaxassislar tayyorlash imkoniyatini yaratish.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mamlakatimizda islom moliya tizimining an’anaviy moliya tizimi bilan o‘zaro integratsiyasini ta’minlash orqali moliya bozorida raqobat muhitini yanada oshirish va iste’molchilar talablarini qondirishda islom moliya mahsulotlarini, xususan, an’anaviy banklar amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, Islomiy moliyalashtirish O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun yangi yo‘nalish bo‘lib, unga biznes tarafdin ham, aholi tomonidan ham ehtiyoj mavjud. Muqobil moliyalashtirish mahsulotlarining paydo bo‘lishi aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanishga bo‘lgan imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. O‘zbekistonda Islom moliyasi rivojlanishi va uning kelgusida Islom moliyasi habiga aylanishi uchun yaratiladigan shart-sharoitlar nafaqat mamlakatimiz uchun, balki MDH davlatlarida ham Islom bank ishi, kapital bozori, sug‘urta (takaful) va sukuk (islomiy obligatsiya), nobank institutlari, Islom ijtimoiy moliyasi, Islomiy fintex, halol sektor bo‘yicha tajriba almashish va xizmat ko‘rsatishda hamda Islomiy moliya bo‘yicha o‘qitish va

kadrlarni tayyorlashda ko‘mak beradigan markazga aylanishida muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Islom moliya sohasi uchun juda istiqbolli davlatdir, chunki aholisining asosiy

qismi musulmon bo‘lib, kelajakda nafaqat Markaziy Osiyoda, balki jahon moliya bozorida ham Islom moliya markaziga aylanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi tog‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni.
4. Muhammad Taqi Usmani “an Introduction to Islamic finance” Study guide. 2021 y. page 6.
5. R.I.Bekkin “Islom iqtisodiy modeli va zamon”: “O‘zbekiston” NMIU, 2019 y. 19 bet.
6. Astanakulov O. Islom moliya asoslari: taraqqiyot bosqichlari, istiqbollari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №5, sentyabr-oktyabr, 2021 y.
7. Tursunov A. Tijorat banklarida Islomiy bank xizmatlarini rivojlantirish yo‘nalishlari. PhD. ilmiy darajasini olish uchun diss. avtoreferati, Toshkent 2021 y. 13 b.
8. Astanakulov O. Islom moliya asoslari: taraqqiyot bosqichlari, istiqbollari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №5, sentabr-oktabr, 2021-y.
9. Grira, J., & Labidi, C. (2021). Banks, Funds, and risks in islamic finance: Literature & future research avenues. Finance Research Letters, 41, 101815. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101815>
10. ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023.
11. Muallif tomonidan o‘rganilgan ma’lumotlar asosida tuzilgan.
12. ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023.
13. Muallif tomonidan o‘rganilgan ma’lumotlar asosida tuzilgan.
14. https://trustbank.uz/uz/press_center/news/trastbank-xab-va-xususiy-sektorni-rivojlantirish-bo-yicha-islom-korporatsiyasi-o-rtasida-kelishuv-im/
15. Analysis of Islamic Financing Instruments in Uzbekistan – UNDP Survey conducted in 2020.